

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

Zukunftsbild Groß –

Wohnen

Version 1.2

Annette Voigt, Kathrin Valvoda, Carsten Lausberg, Leon Leuser

Wissenschaftliches Review: Lorena Valdivia-Steel, Anton Brokow-Loga, Gero Suhner, Anonymus
Sprachliche Durchsicht und Satz: Lea Musiolek, Isabel Schmittknecht, Katharina van Treeck

(Informationen zu Scientists for Future, zum Projekt Zukunftsbilder, zur Rolle der Autor:innen und Organisationen befinden sich am Ende des Textes.)

Zitervorschlag:

Voigt, A., Valvoda, K., Lausberg, C., Leuser, L. (2022) Wohnen – Version 1.2, Zukunftsbild Groß, DOI 10.5281/zenodo.7550776

WEITERFÜHRENDE MEDIEN:

- „Postwachstums Stadt – Konturen einer solidarischen Stadtpolitik“, Anton Brokow-Loga (Hrsg.), Frank Eckardt (Hrsg.), 2020. doi.org

2040 – Wir haben schon viel erreicht

Wir wohnen heute grüner, geselliger, raumsparender und gesünder. Wertschätzung, Verantwortungsbeusstsein und Partizipation prägen unser Alltagsleben und die Stadtpolitik. In diesem Sinne werden gebaute Räume und Freiflächen heute so gestaltet, dass sie soziale Teilhabe, umfassende Funktionalität, vorausschauende Ressourcenschonung, Artenvielfalt sowie Klimaschutz und -anpassung ermöglichen.

Es gibt vielfältige Außenräume für Spiel, Sport, Erholung, Naturerlebnis und Begegnung. Sie sind in Zusammenarbeit zwischen Eigentümer:innen, Planer:innen, Naturschützer:innen und Nutzer:innen sowie durch natürliche Entwicklungsprozesse entstanden und beziehen Tier-, Pflanzen- und Landschaftsschutz mit ein. Sie ermöglichen nicht nur Durchlüftung und Kühlung und gleichen Belastungen durch Wasserknappheit, Hitzetage oder Starkregenereignisse aus. Sie fördern auch den sozialen Zusammenhalt (1).

Gerade in Ballungsräumen und Metropolregionen sind neben Gebäudebegrünung heutzutage auch ganze Grünzüge selbstverständlich. Diese fügen sich in verschiedenen Größen in die urbanen Strukturen ein. Zentral sind auch „kurze Wege“(2) für den alltäglichen Bedarf, die sich in Stadtteilen und Quartieren ebenso durchgesetzt haben wie ein attraktiver ÖPNV und ein flächendeckendes Fuß- und Radwegenetz. Der autozentrierte Individualverkehr ist somit vielerorts unattraktiv geworden und hat emissionsarmen Mobilitätsformen Vorrang gelassen. Durch den Rückbau der Autoinfrastruktur wurden neue Flächen frei, die heute der gemeinschaftlichen Nutzung, der Stadtbegrünung und der Wasserrückhaltung zur Verfügung stehen. In Dörfern wurden darüber hinaus der Einzelhandel gestärkt und partizipative, vernetzte Mobilitätsangebote geschaffen, um die sichere Versorgung und regionale Vernetzung auch im ländlichen Raum zu gewährleisten.

ERKLÄRUNG: Diese Herangehensweise reduzierte die Zersiedelungen mit einhergehenden Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel Gewerbegebiete auf der grünen Wiese. Gleichzeitig erfahren Innenstädte und Quartiere durch die Aufwertung mit Geschäften und Handwerksbetrieben eine hohe Lebensqualität und soziale Sicherheit. Die Stadt wird wieder produktiv. Unter anderem werden dabei dem Leerstand von Gebäuden entgegengewirkt und bauliche Strukturen reaktiviert. Durch Reduzierung von Parkplätzen und Flächenversiegelungen werden neue Flächen für attraktive gemeinschaftliche Erholungs- und Freizeitangebote gewonnen, die Wassermanagement und Begrünung ermöglichen. Die Feinstaubbelastungen und Unfalltoden sind mit der Reduzierung des individuellen Automobilverkehrs stark zurückgegangen.

In ländlichen Gebieten und kleineren Siedlungsstrukturen wirken die örtliche Versorgungsdichte des alltäglichen Bedarfs, der Ausbau digitaler Infrastruktur (zum Beispiel für Homeoffice und Ansiedlung von Unternehmen) und variable Mobilitätsangebote wie On-Demand-Ridesharing, Anruf-Sammeltaxis und E-Bike-Infrastrukturen zusammen.

Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person ist heute vielerorts um ein Viertel niedriger als 2020 (3) und sozial gerechter verteilt. Eine optimale Durchmischung der Bewohner:innen ist in Wohngebieten mit zukunftsfähigen, bezahlbaren und geförderten Wohnraumkonzepten oberste Maxime. Genossenschaftliche und gemeinnützige Wohnformen, die verschiedene Bedarfe abdecken und unterschiedliche Lebensstile ermöglichen, haben bei der Gestaltung der Dörfer und Städte Priorität. Daneben spielen Suffizienz, Flexibilität und Verteilung von Wohnfläche eine gewichtige Rolle: Wer benötigt wie viel Platz? Früher wohnten viele junge Familien extrem beengt, ältere Menschen, insbesondere nach dem Auszug ihrer

Kinder, lebten hingegen oft auf einem Übermaß an Wohnfläche. Heute gibt es mehr gemeinschaftlich genutzte Flächen und verdichtete Strukturen, zum Beispiel intensiv genutztes Mehr-Generationen-Wohnen in ehemaligen Einfamilienhausgebieten (4). Innovative Siedlungs- und Nutzungsdesigns sowie Flächen-Sharing ermöglichen es den Menschen heute, ihren Pro-Kopf-Flächenverbrauch auf ein individuelles Optimum abzustimmen. Klimaneutrale Quartierskonzepte mit kombinierten Wohn-, Homeoffice- und Freizeit-Angeboten sind Standard. Flächen im Innen- und Außenraum werden heutzutage selbstverständlich mehrfach bespielt: Es gibt öffentliche und halböffentliche Mitnutzungsangebote von Räumlichkeiten. So bleiben die Funktionen von vormals privaten Räumen erhalten, die durch die durchschnittliche Verkleinerung des individuellen Wohnraums weggefallen sind.

ERKLÄRUNG: So kann nicht nur die Wohnfläche pro Kopf verringert werden, sondern auch der Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie die graue Energie für Neubauten und Infrastruktur. Denn je größer die bewohnte Fläche, desto größer ist in der Regel auch der Energieverbrauch bei der Herstellung und während des Gebrauchs. Neben flexiblen und gemeinschaftlichen Konzepten können Maßnahmen von Beratungsangeboten bis hin zu einer Luxussteuer für große Wohnungen oder die Erhöhung des Heizenergiepreises, zum Beispiel über eine CO₂-Steuer, diesen Prozess unterstützen. Um hier Verdrängungseffekten entgegenzuwirken, soziale Härten aufzufangen und arme Menschen nicht zusätzlich zu belasten, werden Modernisierungskosten vor allem von Eigentümer:innen und Vermieter:innen getragen und mit staatlicher Förderung unterstützt.

Die Transformation lokaler Siedlungsstrukturen – zum Beispiel von bestehenden Einfamilienhausgebieten (mit hohem Anteil älterer Bewohner:innen und einem hohen Wohnflächenverbrauch pro Kopf) hin zu verdichtetem Mehr-Generationen-Wohnen – und der Fokus auf Standortattraktivität für regionale, mittelständische Unternehmen sind zentral für den Aufbau und die Sicherung verlässlicher sozialer Strukturen und der Verhinderung des Wegzugs jüngerer Personen.

ERKLÄRUNG: Siehe auch zur Wohnfläche: www.umweltbundesamt.de

WEITERFÜHRENDE MEDIEN: „Das Potenzial neuer Wohnformen zur Reduzierung der Pro-Kopf-Wohnfläche im urbanen Raum“, Dipl.-Ing. (FH) Simone Linke, M.Sc Prof. Dr.-Ing. Werner Lang, TUM / Runst & Thonipara (2019), Wuppertal Report Nr. 9 (2017)

Neues Bauland wird nur dort erschlossen, wo es unbedingt notwendig ist – und wenn, dann sind klimaneutrale, kreislaufgerechte, soziale und nachhaltige Konzepte grundlegend. Firmen setzen beim Bau überwiegend nachwachsende und regionale Rohstoffe ein. Ein wachsender Anteil an Wohnraum liegt zudem im kommunalen, gemeinschaftlichen oder genossenschaftlichen Besitz, der einen dynamischen Umgang mit Wohnflächen für jeden Lebensabschnitt ermöglicht.

ERKLÄRUNG: Der beschriebene Trend zur Sharing Economy ist schon seit einigen Jahren erkennbar, zum Beispiel beim Carsharing. Beim Wohnen gibt es einerseits traditionelle Ansätze wie Genossenschaften, andererseits neue Konzepte, wie Wohnungstauschbörsen, die erst das Internet möglich gemacht hat.

WEITERFÜHRENDE MEDIEN:

- „A Societal Transformation Scenario for Staying Below 1.5 °C“ (Kuhnhenh et al., 2020). Für die pro Person genutzte Wohnfläche in Industrieländern wird eine Reduktion um 25 % angenommen (Kuhnhenh et al., 2020, Tab. 2).
- „Zehn-Punkte-Plan für flächensparendes Wohnen“ Daniel Fuhrhop (2020). www.wohnen-optimieren.de
- „Revitalisierung von Einfamilienhausgebieten“, bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (2014), www.stmuvm.bayern.de/
- „Einfamilienhäuser 50. 60. 70. er Jahre, Stadtentwicklung und Revitalisierung“ (2016) Wüstenrot Stiftung wuestenrot-stiftung.de

Beliebt sind Bestandsbauten, die im Rahmen der massiven Sanierungsoffensive in den 2020er Jahren erneuert wurden – mit hohen Ansprüchen an bauliche, materielle und soziale Nachhaltigkeit. Die Sanierungskonzepte sind dabei dementsprechend umfassend: Energieeffizienz ist nur ein Teilaspekt, genauso rücken die Konzepte ökologische und kreislaufgerechte Materialien sowie Sozialverträglichkeit, Suffizienz und Klimagerechtigkeit in den Fokus. Hohe Förderungen und vorausschauende baurechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen begleiteten die Umsetzung. Heute sind sanierte Gebäude wertgeschätzte, baukulturell hochwertige Wohnumfelder mit geringen Belastungen durch Schadstoffe und Emissionen.

Darüber hinaus übernehmen Bestandsbauten eine wichtige Aufgabe in baulichen Zusammenhängen und Quartieren, denn sie bewahren Ressourcen und verringern graue Energie. Jeder einzelne bauliche Bestandteil und jedes Gebäude eines Quartiers bietet unterschiedliche Potentiale in puncto Zukunftsfähigkeit. Denn nicht jedes Gebäude, ob Neubau oder sanierter Bestand, kann alle Aspekte der Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit gleichzeitig erfüllen. Alle Komponenten eines Quartiers können jedoch gemeinsam die Voraussetzungen erfüllen, um den Kriterien von CO₂-Neutralität, Klimagerechtigkeit, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit im Quartier zu entsprechen. Defizite können sich gegenseitig ausgleichen. Dafür müssen die Quartiere auf partizipative Weise übergeordnete Konzepte und Ziele erarbeiten – angepasst an die lokalen Gegebenheiten. Trotz lokaler Unterschiede gelten einige solcher übergeordneten Kriterien jedoch flächendeckend, zum Beispiel muss sich jede Baumaßnahme auf Ressourcenschonung, geringstmögliche Flächenversiegelung, ökologische Materialien, Kreislaufgerechtigkeit, Gebäudebegrünung, erneuerbare Energie- und Wärmegewinnung sowie Schadstoffarmut ausrichten.

ERKLÄRUNG: Es ist schon lange technisch möglich, ein ökologisch nachhaltiges Haus zu bauen. Das entspricht auch den im Jahr 2021 geltenden Normen für Neubauten, die nicht mehr viel Steigerungspotenzial aufweisen. Der größte Hebel für nachhaltiges Wohnen ist daher die Bestandssanierung beziehungsweise die deutliche Steigerung der Sanierungsrate von circa 1 % im Jahr 2021.

Neben Ressourcenschonung, Kreislaufgerechtigkeit und Lebenszyklusbetrachtungen spielt die Energie- und Wärmegewinnung bei Neubauten und Sanierungen heute wie damals eine wichtige Rolle. Viele Gebäude sind heute „Plusenergiehäuser“ (5), egal ob Einfamilienhaus oder Hochhaus. Dies bedeutet, dass zuerst einmal der individuelle Energiebedarf eines jeden Gebäudes durch Optimierung der An-

WEITERFÜHRENDE MEDIEN:

- „Wuppertal Report Nr. 9“ (2017), Brohmann & Gsell (2017)
- „Forschungsprojekt OptiWohn“, Uni Oldenburg; www.wohnen-optimieren.de
- Strategien gegen Flächenverbrauch: www.nabu.de
- Pressemitteilung Wuppertal Institut wupperinst.org
- „Open building“, www.openbuilding.co
- „Shearing Layers of Change“ (1994) von Stewart Brand

WEITERFÜHRENDE MEDIEN:

- UBA, 2019: Energieaufwand für Gebäudekonzepte im gesamten Lebenszyklus. www.umweltbundesamt.de
- „graue Energie im Ordnungsrecht“, BBSR
- publications.jrc.ec.europa.eu
- www.boell.de

WEITERFÜHRENDE MEDIEN:

kommunaler Klimanotstand, www.klimabuendnis.org

WEITERFÜHRENDE MEDIEN:

- „German Zero Maßnahmenkatalog“: germanzero.de
- „Aktionsbündnis aus Architekten, Bau-Experten und Umweltschützern fordert Sanierungsoffensive für Klimaschutz“ der BAK, DGfB; DUH, März 2021, mit Forderung, Positionspapier und Warnung bak.de
- „offener Brief zur Änderung der Musterbauordnung (MBO) der architects for future an die Bauministerkonferenz“, 2021, [architects for future](http://architects4future.de) www.architects4future.de

sprüche, Bauvolumen und Gebäudehülle auf ein verträgliches Minimum reduziert wird. Konsequenz klimafreundliche Energie- und Wärmegewinnung am Gebäude selbst deckt im zweiten Schritt diesen Energiebedarf. Überschüssige Energie, Strom und Wärme speisen die Gebäude schließlich ins Quartiersnetz ein und versorgen so leistungsschwächere Gebäude. Darüber hinaus initiieren und finanzieren Bürger-Energie-Gemeinschaften lokale Energieerzeugungs- und Verteilungsprojekte – autarke Quartierskonzepte entstehen.

ERKLÄRUNG: Ein Plusenergiehaus ist ein Gebäude mit einem positiven Wert in der jährlichen Energiebilanz. Eigentümer:innen sind so auch Energieerzeuger:innen. Die von außen zugeführte Energie ist geringer als die beispielsweise durch Solaranlagen, Windkraftanlagen, Wärmepumpen oder die Nutzung von Biomasse oder Geothermie erzeugte Energie.

Manche Veränderung ist im Alltag kaum spürbar. So sind in Häusern, die nicht an Nah- oder Fernwärmenetze angeschlossen sind, Wärmepumpen – gepuffert mit Wärmespeichern – eingebaut. Die Steuerung der Systeme geschieht automatisch anhand von Wettervorhersagen.

ERKLÄRUNG: Um die Zahl der Reservekraftwerke (welche aus Wind- beziehungsweise Solarstromüberschüssen erzeugten Wasserstoff verbrennen) zu begrenzen, ist es nötig, den Stromverbrauch flexibler zu gestalten. Dies ermöglichen insbesondere Wärmespeicher in der Mehrzahl der Gebäude. Sie werden in Zeiten von Stromüberflüssen aufgeheizt und die Wärmepumpe kann ein bis zwei Tage durch die dort vorhandene Wärme mit geringerem Verbrauch betrieben werden.

Moderne Steuerungstechnik ermöglicht es allen Menschen, die Lüftung, Heizung und Ausleuchtung von Räumen optimal einzustellen. Bewohner:innen können so einem zu hohen Wärme- und Energieverbrauch entgegenwirken. Kombiniert mit bewusstem Verhalten gelang es der Gesellschaft auf diese Weise, den durchschnittlichen Energie- und Wärmeverbrauch pro Kopf zu senken und Reboundeffekte einzufangen.

Beginn der 2020er Jahre – Die Maßnahmen, die uns auf den Weg brachten

Zu Beginn der 20er Jahre entwickelte die Politik Strategien, die den Gebäudebereich, damals für 38 % der CO₂-Emissionen in Deutschland verantwortlich, nachhaltig und klimaverträglich umgestalten sollten.

Ganz wesentlich für diese Strategien war die Erkenntnis, dass viele verschiedene Parameter und Handlungsfelder eng miteinander verknüpft werden müssen, um zukunftsfähiges, klimagerechtes, ressourcenschonendes, soziales und bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Dies umfasst unter anderem Bestandssanierung, Nachverdichtung, zukunftsfähige Wohnformen, klimapositives oder mindestens klimaneutrales Bauen, Ausbau erneuerbarer Energien, ökonomische und sozial-ökologische Strukturen, Ressourcenschonung, Kreislauffähigkeit, Klimaanpassung und urbane Lebensqualität.

Alle Bereiche, Investitionen und Strategien beim Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden und Infrastrukturen wurden konsequent auf die Pariser Klimaschutzziele ausgerichtet. Für diese umfassenden politischen Änderungen brauchte es einen institutionellen Austausch und eine gemeinsame Zielorientierung.

ERKLÄRUNG: Dringende Maßnahmen waren beispielsweise die Neustrukturierung von Subventionen, massive Investitionen in Sanierungsstrategien und -maßnahmen sowie Regelungen zur Innenentwicklung, Nachverdichtung, Kreislauffähigkeit und Einschränkungen zur Ausweisung von neuem Bauland.

Um die dringend nötigen und seit Jahrzehnten vernachlässigten Sanierungen nachzuholen, hat die Politik Förderungen massiv ausgeweitet, zum Beispiel durch Re-Investition der CO₂-Steuer. Genauso hat sie gesetzliche Rahmenbedingungen verschärft, zum Beispiel durch Änderung der Musterbauordnung, des Gebäudeenergiegesetzes, des Bodenrechts und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Somit kam der Bewahrung des Bestands und der kreislaufgerechten Bauweise auf kurzem Wege ihre berechtigte Schlüsselrolle beim klimagerechten Planen und Bauen zu und der Flächen- und Ressourcenverbrauch für neue Bauten konnte reduziert werden.

Sowohl Sanierungen als auch Neubauten orientieren sich seitdem an CO₂-Klimaneutralität, am gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes (von der Herstellung von Gebäuden und Baustoffen über ihre Nutzung und Instandhaltung bis hin zur Wiederverwendung und Abbruch) und am Verbrauch von Ressourcen (unter anderem von Rohstoffen, Materialien, Boden und versiegelter Fläche). Zudem ist der Ausbau maximal möglicher gebäudeintegrierter solarer Wärme- und Energiegewinnung verpflichtend.

Hierfür hat die Politik nicht nur hohe Fördersummen bereitgestellt, sondern auch verbindliche Rahmenbedingungen geschaffen. Beispielsweise wurden vorbildliche, innovative und gesellschaftlich relevante Konzepte bei der Erteilung von Förderzusagen, Baugenehmigungen, Baulandausweisungen, Bebauungsplänen etc. bevorzugt. Denn solche Konzepte ermöglichen es, Wohnraum leicht an verschiedene Lebenssituationen (zum Beispiel Single-Dasein, Familienstrukturen, Wohnen im Alter oder Leben

WEITERFÜHRENDE MEDIEN: Im Diskussionsvorschlag für ein „Gebäude-Emissions-Gesetz 2050“ (GEG 2050) der DGNB sind vier Kernforderungen zur CO₂-Klimaneutralität formuliert: static.dgnb.de

WEITERFÜHRENDE MEDIEN: Es wird ein Flächenzertifikatehandel eingeführt: www.umweltbundesamt.de

mit Behinderung) anzupassen, Flächen zu sparen und gleichzeitig die Akzeptanz und Langlebigkeit eines Gebäudes zu gewährleisten. Beispiele hierfür sind genossenschaftliches Bauen, partizipativ entwickelte Wohnprojekte, Mehr-Generationen-Wohnen, Revitalisierung von Einfamilienhausgebieten und platzsparende, flexible Wohnformen.

Statt neue Siedlungen zu schaffen – was nicht nur viel Fläche vor Ort verbraucht, sondern auch neue Investitionen in Infrastruktur erfordert – wurden bestehende Siedlungsräume nachverdichtet und Lücken geschlossen. Mit dem Fokus auf klimapositive Quartiere wurden Ausgleichssysteme für bauliche Zusammenhänge geschaffen.

ERKLÄRUNG: Die Ausgleichssysteme orientieren sich an den Potentialen jedes Gebäudes und Grundstücks. Hierzu wurden mit kommunaler Unterstützung Vorgaben und Ziele zur Klimaneutralität und -anpassung sowie zum Artenschutz gemeinsam mit Bürgerbeteiligungen erarbeitet und umgesetzt. Folgendes Beispiel illustriert ein Ausgleichssystem: Neubauten lieferten mehr erneuerbare Energien, als sie benötigten. Dafür übernahmen Bestandssanierungen die Wahrung der grauen Energie, Förderung der Artenvielfalt und Luftqualität durch beispielsweise Gebäudebegrünung. Lokale Materialkataster ermöglichten es, Materialien und Bauteile vor Ort im Kreislauf zu halten. Partizipative, lokale Maßnahmen, wie ein Umzugsförderprogramm mit Nachbarschaftshilfe in gewachsenen Einfamilienhausgebieten, schafften attraktive Anreize für alleinstehende oder ältere Personen, die ihre Wohnfläche maßgeblich verringern wollten. Sie konnten so finanzielle und personelle Unterstützung bei der Planung, Organisation und Umsetzung von Maßnahmen zur Aufteilung des Wohnraums, zum Beispiel zu Mehr-Generationen-Wohnen, in Anspruch nehmen. Mit der Anpassung von Bebauungsplänen zur Verdichtung dieser Gebiete konnten zukunftsfähige und lebenswerte, alters- und familiengerechte Wohnquartiere geschaffen werden.

Kommunen wurden nicht nur verpflichtet, gebäudeintegrierte erneuerbare Energien massiv auszubauen. Die Politik forderte außerdem, dass Kommunen bei der Planung von Neubaugebieten eine Folgekostenrechnung anstellen sowie eine kommunale Wärmeplanung verfolgen. Letztere weist Gebiete aus, in denen Nah- und Fernwärmenetze ausgebaut werden beziehungsweise in denen Hausbesitzer:innen Wärmepumpen und Solarthermieanlagen bauen müssen.

Die Grunderwerbssteuer wurde abgeschafft. Stattdessen wurde eine Bodenwertsteuer eingeführt. Diese setzte eine Mobilisierung von Bauland in Innenbereichen in Gang. Durch die Einnahmen konnten Kommunen eigene Bodenfonds anlegen und so eine aktive Stadtentwicklung im Sinne des Klimaschutzes verstärkt umsetzen.

ERKLÄRUNG: Verschiedene Ansätze von städtebaulichen bis gebäudebezogenen Maßnahmen wurden national oder vor Ort umgesetzt. Kommunen wurden verpflichtet bei der Planung von Neubaugebieten eine Folgekostenrechnung anzustellen. Siehe www.folgekostenrechner-rlp.de

Große Öffentlichkeits- und Informationskampagnen haben den Bewusstseinswandel hin zu einer wertschätzenden, kreislaufgerechten Baubranche begleitet, um alle Akteur:innen des Bauens, aber auch Bauherr:innen, Investor:innen und Nutzer:innen für den Wandel zu gewinnen. Diese ökologisch orientierten Transformationen gestalteten das Zusammenleben zusehends attraktiver und fairer und verhinderten die Verdrängung benachteiligter Gruppen. Mit dem Ausbau einer breit wirksamen staatlichen Jobinitiative wurden zudem neue Arbeitsplätze geschaffen, die Ausbildung gefördert und die Beschäftigung im Baubereich attraktiver gestaltet. Hinzu kam die grundlegende Umorientierung der Lehrinhalte auf nachhaltiges Planen und Bauen in Berufs- und Hochschulen.

Literatur

1. Kowarik, I., Bartz, R., Brenck, M. & Naturkapital Deutschland - TEEB DE (eds.) *Ökosystemleistungen in der Stadt: Gesundheit schützen und Lebensqualität erhöhen* (Naturkapital Deutschland - TEEB DE, Leipzig Berlin, 2016).
2. Schöneberg, P. QUARTIER DER KURZEN WEGE • polis Magazin (2019).
3. Kuhnenn, K., Costa, L., Mahnke, E., Schneider, L. & Lange, S. *A Societal Transformation Scenario for Staying below 1.5°C*, vol. 23 of *Economic & Social Issues* (Heinrich Böll Foundation and Konzeptwerk Neue Ökonomie, 2020).
4. Lindenthal, J. & Mraz, G. NEUES WOHNEN IM ALTEN HAUS. Tech. Rep., Österreichisches Ökologie-Institut (2015).
5. Vallentin, R. & Kern, M. *Die Konsequenzen Des Zwei-Grad-Ziels Auf Die Energetischen Anforderungen an Wohngebäude*. Ph.D. thesis, Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen, Technische Universität München, München (2020).

Scientists For Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

Projekt Zukunftsbilder: Wissenschaftler:innen stellen auf Basis aktueller Forschungsergebnisse und Studien dar, wie eine nachhaltige Welt aussehen könnte. Dieser Text beschreibt eine von über 40 Facetten des Lebens und Wirtschaftens in einem von vier Zukunftsbildern. Weitere Texte finden sich in der Zenodo-Community des Projekts 'Zukunftsbilder'. Neben einem Weiter-so-Bild (Titel: „Langsam“) werden drei verschiedene positive Zukünfte geschildert (Titel: „Groß“, „Fokussiert“ und „Graswurzel“), die soziale Ziele erreichen und planetare Grenzen (zum Beispiel die Pariser Klimaziele oder Biodiversitätsziele) einhalten. Unsere Texte sind keine formellen wissenschaftlichen Zukunftsszenarien, sondern Beschreibungen von möglichen Zukünften. Sie wurden gemeinsam von Wissenschaftler:innen und Menschen aus sozialen Bewegungen erarbeitet und von Wissenschaftler:innen begutachtet. Die Texte stellen die Sichtweise der Autor:innen dar und sind nicht innerhalb aller beteiligten Organisationen abgestimmt. Das Projekt dient dazu, eine neue, konstruktive Diskussion um unsere Zukunft mit möglichst vielen Menschen anzuregen. Mehr Informationen unter zukunftsbilder.net.